

EGMA XALQARO BAHOLASH DASTURLARINI BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA QO'LLASHNING AHAMIYATI

Raximov Shahriyor Normurod o'g'li

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti assistenti

El-pochta: raximovshahriyor2412@gmail.com

Rayimov Sindor Obidjonovich

Samarqand shahar 1 - umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchisi

El-pochta: sindorraimov11@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15693748>

Annotatsiya. Mazkur maqolada EGMA xalqaro baholash dasturlari va ular orqali baholash modelining maqsadi o'quvchilarining og'zaki hisoblash malakalarini rivojlantirish, mantiqiy fikrlash qobiliyatini o'stirish, matematik savodxonligini oshirishdan iborat.

Kalit so'zlar. EGMA baholash modeli, model, matematik savodxonlik, savodxonlik, xalqaro dasturlar, mulohaza yuritish.

Абстрактный. В данной статье обсуждается цель международных программ оценки EGMA и модель оценки, применяемая в них, которая заключается в развитии у учащихся навыков устного счета, развитии навыков логического мышления и повышении математической грамотности.

Ключевые слова. Модель оценки EGMA, модель, математическая грамотность, грамотность, международные программы, рассуждение.

Abstract. In this article, the purpose of the EGMA international assessment programs and the assessment model through them is to develop students' verbal calculation skills, develop logical thinking skills, and increase mathematical literacy.

Keywords. EGMA assessment model, model, mathematical literacy, literacy, international programs, reasoning.

O'zbekiston Respublikasining xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirishda quyidagi ko'rsatkichlarga erishish nazarda tutiladi: STEAM fanlarni va tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash va tahlil qilish kompetensiyalari va malakalarining rivojlanishiga alohida urg'u berishni hisobga olgan holda, zamonaviy innovatsion iqtisodiyot talablariga javob beradigan umumta'lim dasturlari va yangi davlat ta'lim standartlari joriy etiladi; Xalq ta'limi tizimida o'quvchilarning bilim darajasini baholashda ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro dasturlar va izlanishlar (PISA, TIMSS, PIRLS va boshqalar)da

O‘zbekiston Respublikasining doimiy ishtiroki ta‘minlanadi; Xorijiy til, informatika, matematika, fizika, kimyo, biologiya fanlarini chuqur o‘rganishga mo‘ljallangan didaktik materiallar va multimedia mahsulotlarining yangi avlodlari tayyorlanadi; [1]. Ushbu baholash tizimi dunyoning 70 dan ortiq mamlakatlarida qo‘llaniladi.

Misol uchun, baholash tizimi o‘qish qobiliyatlari bilan bog‘liq boshqa jihatalarni o‘lchamaydi. Masalan, “motivatsiya, diqqat, xotira, o‘qish strategiyalari, samarali so‘z boyligi, bir nechta matn janrlarini tushunish, ravonlik va boshqalar”. EGMA ham 2008-yilda Research Triangle Instituti tomonidan ishlab chiqilgan va (USAID) tomonidan tasdiqlangan. Bu boshlang‘ich sinflarda matematikani og‘zaki hisoblash raqamlar va operatsiyalarga qaratilgan. EGMA xalqaro baholash dasturida 14 ta davlat ishtirok etadi, jumladan, “Kongo Demokratik Respublikasi, Dominikan Respublikasi, Gana, Iroq, Iordaniya, Keniya, Liberiya, Malavi, Mali, Marokash, Nikaragua, Nigeriya, Ruanda va Zambiya” [2].

Mazkur tadqiqotlar boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘zlashtirishini yaxshilash hamda ta‘lim jarayonidagi kamchiliklarni aniqlashga yordam beradi. Shuningdek, PISA, PIRLS, TIMSS xalqaro baholash tadqiqotlarni o‘zlashtirishda EGMA larni ahamiyati bevosita bog‘liq.

Bu tadqiqotlar O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi vazirligi tomonidan AQShning Xalqaro Taraqqiyot Agentligi (USAID) bilan hamkorlikda olib borilmoqda. Mazkur loyiha 2019-yil 28-sentyabrda XTV va USAID o‘rtasida 50 million dollarga imzolangan besh yillik rivojlanish maqsadlari to‘g‘risidagi bitimning birinchi tarkibiy qismidir.

EGMA (Erta sinf matematikadan baholash) u quyidagi: raqamni identifikatsiya qilish (raqamni aniqlash); kattalik haqida mulohaza yuritish (raqamlarni kamsitish); raqamlarni tan olish (yo‘qolgan raqam); qo‘shish va ayirish; birinchi va ikkinchi darajalar va so‘z muammolarini o‘z ichiga oladi.

Mamlakatimiz buyuk kelajak sari intilib taraqqiy etgan mamlakatlar qatorida munosib o‘rin egallab bormoqda. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari matematikadan

olingan bilimlarini real hayotda qo'llay olishi kelajakdagi muvaffaqiyat kaliti hisoblanadi. Maktabgacha va boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik bilim, malaka, ko'nikma va kompetensiya hosil qila olishdir. Bu tushunchalar ijtimoiy jihatdan matematik bilim shaxslarning kelajakdagi iqtisodiy hayotida kalit sifatida e'tirof etiladi.

EGMA (The Early Grade Mathematical Assessment) baholash modelining maqsadi 2-4-sinf o'quvchilarining og'zaki hisoblash malakalarini rivojlantirish, mantiqiy fikrlash qobiliyatini o'stirish, matematik savodxonligini oshirishdan iborat.

EGMA dasturining mohiyati quydagicha EGMA xalqaro baholash dasturi bolalarning matematik savodxonligini aniqlash, hisoblash qobiliyatlarini o'lchash hamda ularga ta'lim jarayonida qanday yondashuv samarali ekanligini aniqlashga yordam beradi. Bu baholash tizimi orqali quyidagi maqsadlar amalga oshiriladi:

- ◆ O'quvchilarning arifmetik ko'nikmalarini baholash.
- ◆ Ta'lim jarayonidagi kamchiliklarni aniqlash va bartaraf etish.
- ◆ O'qituvchilar uchun samarali metodik tavsiyalar ishlab chiqish.
- ◆ Ta'lim sifatini yaxshilash va xalqaro standartlarga moslashtirish.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun EGMA dasturining ahamiyati boshlang'ich sinflar ta'lim tizimining poydevori hisoblanadi. EGMA dasturining qo'llanilishi bu bosqichda quyidagi afzalliklarni beradi:

- ✧ **Erta aniqlash va tuzatish:** Dastur orqali o'quvchilarning qaysi mavzularni yaxshi o'zlashtirayotganligi va qaysilarida qiyinchiliklarga duch kelayotganligi aniqlanadi.
- ✧ **O'quv dasturlarini moslashtirish:** Natijalarga asoslanib, darsliklar va metodik materiallar o'quvchilarga moslashtiriladi.
- ✧ **O'quvchilarning motivatsiyasini oshirish:** To'g'ri baholash tizimi yordamida o'quvchilar o'z ustida ishlashga rag'batlantiriladi.

❖ **Ta'lim sifatini oshirish:** O'qituvchilar o'quvchilarning ehtiyojlariga mos ravishda ta'lim berish metodlarini tanlay oladilar.

EGMA ni EGRAdan farqli o'laroq, matematika bo'yicha baholash davlatlararo taqqoslash uchun mo'ljallanmagan. Buning asosiy sababi shundaki, EGMA o'quvchilarning faoliyatini mahalliy o'quv rejasiga muvofiq baholashni maqsad qilgan.

EGMA dasturlari haqida ma'lumotlar berib, ularni dars jarayonida qo'llash ham boshlang'ich sinf o'quvchisining rivojlanishi va kamol topishi, mustaqil fikrlash ko'nikmalarining shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu vaqtgacha ta'limda o'quvchilarni faqat tayyor bilimni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, endilikda EGMA dasturlari orqali ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlari, tahlil qilishlari, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishga o'rgatadi.

EGMA topshiriqlari orqali natijaga erishish oliy maqsadimiz hisoblanadi. Erta sinf matematikadan baholash (EGMA), raqamni identifikatsiya qilish (raqamni aniqlash)ga doir topshiriq bajaramiz:

1-topshiriq: Raqamni aniqlash	A	60 soniya		
<p>Ko'rib turganingizdek mana bir necha raqamlar. Men har bir raqamni ko'rsatishingizni va bu raqam nima ekanligini aytishingizni hohlayman. Men sizga qachon boshlash va qachon to'xtatish kerakligini aytaman.</p> <p>-[birinchi raqamga ishora]</p> <p>Shu yerdan boshlang. Tayyormisiz?... Boshlang.</p> <p>-Bu qaysi raqam?</p>		<p>*Sekundomerdagi vaqt tugasa (60 soniya).</p> <p>*Agar bola biror narsa ustida (5 soniya) to'xtab qolsa.</p>		
<p>(/) Noto'g'ri yoki javob yo'q</p> <p>(j) Oxirgi raqam o'qilgandan keyin</p>				
3	7	0	1	8
33	45	39	79	52

108	246	47	963	321	
123	111	908	357	852	
150	520	109	159	789	
Qolgan vaqt (soniya):					
Bu faoliyat uchun bola qaysi til(lar)dan foydalangan? [hammasini tekshiring]					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 2px;">Til 1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 2px;">Til 3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 2px;">Til 5</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 2px;">Ingiliz til</div> </div>					

Bu topshiriqlar orqali 2-sinf va 4-sinf o‘quvchilarining og‘zaki hisoblash malakalarini rivojlantirish, mantiqiy fikrlash qobiliyatini o‘stirish, matematik savodxonligini oshirishdan iborat.

Xulosa EGMA xalqaro baholash dasturi boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ta’lim jarayonini yaxshilash, ularning matematik ko‘nikmalarini rivojlantirish va ta’lim sifatini oshirish uchun muhim ahamiyatga ega. Bu dastur orqali o‘quvchilarning qobiliyatlari aniq baholanib, ularga eng mos yondashuv qo‘llaniladi. Shu sababli, EGMA dasturini ta’lim tizimida keng qo‘llash zaruriy hisoblanadi. Maqolada keltirilgan vazifalarning o‘z vaqtida va sifatli bajarilishi mamlakatimiz ta’lim tizimining xalqaro ta’lim jarayoniga integratsiyalashuvini ta’minlaydi, sohadagi bo‘shliqlarni aniqlashga, ta’limni ma’lum darajada o‘zgartirishga va yangi vazifalarni belgilab olishga xizmat qiladi. Eng muhimi, o‘quvchilar bilimini adolatli va shaffof baholashga erishamiz. Shu bilan bir qatorda endigina shakllanib kelayotgan boshlang‘ich ta’lim o‘quvchilarini mustaqil fikrlashga, o‘z g‘oyalarini erkin bayon etishga o‘rgatib kelajagimiz uchun mustahkam poydevor yaratamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining - O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi 2019-yil 29-apreldagi PF-5217 sonli Farmoni.

2. Assessing Reading, Mathematics and Scientific Literacy: A framework for PISA 2009. OECD, 2009

3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2018-yil 8-dekabrda 997-sonli qarori.

4. Mirxalilova N.A., Davlatova M.A. TIMSS xalqaro baholash dasturida miqdor tushunchasi va uning turlari. Academic Research in Educational Sciences Volume 3 | Issue 9 | 2022 ISSN: 2181-1385. Cite Factor: 0,89 | SIS: 1,12 | SJIF: 5,7 | UIF: 6,1

5. Mirxalilova N.A. “O‘qish savodxonligini oshirishda pirls xalqaro tadqiqotining o‘rni” // Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘limning dolzarb masalalari: muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari. Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari. 18-noyabr 2022-yil. 175-178-b.

6. Raximov Shahriyor Normurod o‘g‘li. (2024). FAIRY TALES IN PRIMARY CLASS MATHEMATICS LESSONS METHODOLOGY OF USING PROBLEMS. Web of Humanities: Journal of Social Science and Humanitarian Research, 2(5), 43–47. Retrieved from <https://webofjournals.com/index.php/9/article/view/1334>

7. Raximov Shahriyor Normurod o‘g‘li, & Mamatova Durdona Norbek qizi. (2023). THE ROLE OF DIDACTIC GAMES IN MAKING STUDENTS INTERESTED IN MATHEMATICS. Academia Science Repository, 4(5), 449–454. Retrieved from <https://academiascience.com/index.php/repo/article/view/672>

8. Omonillayeva Maxfuza, . (2023). METHODS OF USING INTERACTIVE METHODS IN TEACHING INDEPENDENT VOCABULARY TO ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS. International Journal of Pedagogics, 3(12), 190–194. <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume03Issue12-35>